

Programa educacional en salud sexual y prevención del embarazo adolescente. Unidad Educativa de Gradas. 2025.

Educational Program in Sexual Health and Prevention of Adolescent Pregnancy. Gradas Educational Unit. 2025.

DOI.....

AUTORES:

María Rosa Mas Camacho¹

Mariela Isabel Gaibor González²

Stefanny Karolina Dias Ledesma³

Anthony Sebastián Chávez Castillo⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mmas@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 16 / 11 / 2025

RESUMEN

La educación sexual reproductiva constituye un elemento esencial para garantizar el crecimiento integral y saludable de los adolescentes, y sobre todo ante los embarazos no planeados, un reto importante para la salud pública y el bienestar social en regiones como América Latina. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra la atención a la salud, la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas; es la salud sexual y reproductiva un componente fundamental del desarrollo sostenible y de la equidad social para lo que se requiere de programas de integrales que contemplen aspectos éticos, culturales y sociales. El estudio que se presenta responde a un diseño positivista, descriptivo y transversal, desarrollado en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Rumiñahui en el periodo enero-mayo 2025. Se toma una muestra intencional conformada por 40 estudiantes de octavo a décimo grado. Se diseñó un Programa Educativo con la aplicación de una encuesta previa para la identificación de los conocimientos en los adolescentes sobre el comportamiento y actitudes para el inicio de su sexualidad. Se llevaron a cabo sesiones de intercambio con los estudiantes utilizando material educativo con contenido de fácil

¹ <https://orcid.org/0000-0002-7339-8705>, Universidad Estatal de Bolívar, mmas@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0009-0001-4977-773X>, Universidad Estatal de Bolívar, mgaiborg@ueb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0003-4176-1300>, Universidad Estatal de Bolívar, sdias@mailes.ueb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0009-0008-4571-3190>, Universidad Estatal de Bolívar, anthony.chavez@ueb.edu.ec

entendimiento, se aplicó al final un test de satisfacción. Se identifica que existe desconocimiento de los métodos de barrera o medidas de protección para las relaciones sexuales, así como de las formas de adquirir una infección de transmisión sexual y de las implicaciones que se tiene al asumir un embarazo adolescente. Se evalúa por los estudiantes como satisfactorio el programa desarrollado

Palabras Clave: *embarazo adolescente, salud sexual reproductiva, sexualidad responsable.*

ABSTRACT

Reproductive sexual education constitutes an essential element to guarantee the comprehensive and healthy growth of adolescents, especially in the face of unplanned pregnancies, which represent an important challenge for public health and social welfare in regions such as Latin America. Among the Sustainable Development Goals are health care, gender equality, and the empowerment of all women and girls; sexual and reproductive health is a fundamental component of sustainable development and social equity, requiring comprehensive programs that consider ethical, cultural, and social aspects. The study presented follows a positivist, descriptive, and cross-sectional design, conducted at the Rumiñahui Intercultural Bilingual Community Educational Unit during the period from January to May 2025. A purposive sample consisting of 40 students from eighth to tenth grade was selected. An Educational Communication Program was designed, applying a preliminary survey to identify adolescents' knowledge about behavior and attitudes toward the initiation of their sexuality. Exchange sessions with students were conducted using educational communication materials with easily understandable content, and a satisfaction test was applied at the end. It was identified that there is a lack of knowledge about barrier methods or protective measures for sexual relations, as well as about the ways of acquiring sexually transmitted infections and the implications of assuming an adolescent pregnancy. The program developed was evaluated by the students as satisfactory.

Keywords: *adolescent pregnancy, sexual and reproductive health, responsible sexuality.*

INTRODUCCIÓN

La educación sexual reproductiva constituye un elemento esencial para garantizar el crecimiento integral y saludable de los adolescentes, y sobre todo ante los embarazos no planeados, un reto importante para la salud pública y el bienestar social en regiones como América Latina. La adolescencia es un período lleno de cambios profundos, desde lo físico a lo emocional, social y cultural, que lleva a los jóvenes a buscar su identidad ya establecer las relaciones sociales complejas que les permiten ir construyendo la persona que llegará a ser.

Incluir una educación sexual integral no implica sólo proporcionar información científica y adecuada a la edad, sino también transmitir valores como el respeto, la responsabilidad, la comunicación asertiva y la aceptación de la diversidad. La educación sexual para la prevención del embarazo adolescente en el sistema educativo, es conocida como una de las opciones más efectivas para reducir las conductas riesgosas dado que el acceso a información veraz y pertinente sobre anatomía, métodos anticonceptivos, derechos sexuales y reproductivos y el desarrollo de habilidades socio - emocionales son factores centrales en la construcción de una auto - estima suficiente para llevar a cabo relaciones interpersonales y sexuales sanas.

Es necesario que sean llevados a cabo programas de una forma integral y continua, en la que se contemplen aspectos éticos, culturales y sociales para poder avanzar en la superación de tabúes, prejuicios y desigualdades que limitan la efectividad y el alcance de las intervenciones (UNESCO, 2023).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en 2015, forman una agenda mundial para eliminar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todas las personas. Entre muchos, el ODS 3 se dirige a garantizar una vida sana y promover el bienestar para las personas, y el ODS 5 busca la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. De esta manera, la salud reproductiva y sexual se aprehende como un componente fundamental del desarrollo sostenible y de la equidad social (MSP, 2018).

En Ecuador, los lineamientos de las Naciones Unidas y sus ODS han dado también a lugar, en la actualidad, a una respuesta concisa y articulada en el Plan Nacional de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025, en el marco del cual esa atención integral en salud, aprehendida en la atención en salud sexual y reproductiva (SSySR), ocupa una parte de sus ejes estratégicos. Este plan se posiciona como prioridad principal el acceso oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud sexual y reproductiva, que incluye educación sexual, planificación familiar, información y acceso a anticonceptivos (OMS, 2025). En el ámbito de la prevención del embarazo en adolescentes, el plan previo es el desarrollo de programas educativos - comunitarios que reconocen la importancia de relaciones sanas y respetuosas, y campañas de sensibilización dirigidas a adolescentes y sus familias.

Asimismo, considera la implementación obligatoria de educación sexual integral en el sistema educativo, como una estrategia para descender tasas de embarazos no planificados entre adolescentes, y con servicios de salud orientados a ofrecer atención prenatal y opciones de aborto seguro en correspondencia con los niveles legales (Planificación Ecuador, 2024; Ministerio de Salud Pública, 2025). También se aboga por asegurar la interinstitucionalidad y la multisectorialidad, como el fortalecimiento de la mesa interinstitucional para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo, así como la formación y capacitación de profesores y personas sanitarias en atención integral, con un enfoque de derechos (MINEDUC, 2023).

Datos regionales y de Ecuador.

América Latina y el Caribe constituyen la segunda región mundial en cuanto a embarazo adolescente, con una tasa promedio de 66,5 partos por cada 1.000 niñas y adolescencias de 15 a 19 años, sólo lo superada por la región de África subsahariana (MSP, 2018). Esto implica que, por cada 20 segundos, se produce un nacimiento en mujeres adolescentes en el continente, lo que se traduce aproximadamente, a 1,6 millones de nacimientos en este rango de edad en el conjunto de América Latina y el Caribe (ONU, 2025). En la comparación mundial, esto enmarca a la región como una de las que presenta mayores dificultades en cuanto a la protección de sus adolescentes con la prevención y la atención de la salud sexual y reproductiva.

En específico, Ecuador se sitúa como el tercer país con el mayor índice de embarazo adolescente en América Latina, a continuación de Venezuela y Bolivia (INEC, 2025). En Ecuador la tasa de fecundidad de mujeres adolescentes de 15 a 19 años alcanza el 77,3% y en medios oficiales se informa que diariamente se producen aproximadamente 7 nacimientos de adolescentes menores de 14 años, situación que ilustra una crisis social y de salud pública alarmante (OMS, 2025).

Las provincias de mayor incidencia son Manabí, Esmeraldas, Guayas y Los Ríos con mayor cifra en las áreas rurales, producto del escaso acceso a educación sexual y a servicios sanitarios (MSP, 2024). A partir de esta realidad problemática, Ecuador ha impulsado la Política Intersectorial de Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes que propicia un enfoque de derechos y de integralidad. Desde esta política se convoca y promueve el trabajo conjunto entre los sectores salud, educación, justicia y protección

social para brindar educación sexual integral, anticoncepción, atención sanitaria con dignidad y mecanismos de atención y prevención de la violencia, priorizando las poblaciones más vulnerables y los contextos rurales (MSP, 2025). De igual forma, dada la importancia en la sociedad de esta situación, el estado, para potenciar las capacidades de las familias, comunidades y docentes, promueve espacios de comunicación y de soporte, como también apoya la participación activa y el empoderamiento en la toma de decisiones acerca de la sexualidad y la reproductividad, referidas a los adolescentes (MSP, 2025).

La situación problemática es el resultado de la combinación de diferentes factores: la pobreza, el matrimonio precoz, la deficiente educación sexual integral, el limitado acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y la violencia por razones de género (UNESCO, 2023). La alta prevalencia de embarazo adolescente no es más que un factor que contribuye a aumentar la desigualdad, porque incide en la educación, el desarrollo ocupacional y las oportunidades de desarrollo socioeconómico de las jóvenes madres, a través del ciclo que afecta a las comunidades más vulnerables, más todavía si ellas son indígenas o afrodescendientes (INEC, 2025).

La maternidad joven incide negativamente en el desarrollo educativo y laboral de los adolescentes, quienes bajo esas circunstancias acceden, en comparación con otros, a niveles de educación más bajos y enfrentan dificultades para ingresar y permanecer dentro del mercado laboral formal. La maternidad joven también está muy relacionada con uniones tempranas, con violencia de género y con la exclusión social, especialmente en segmentos de la población que son pobres, que son rurales, que son indígenas o afrodescendientes (MSP, 2018).

Las causas específicas del embarazo adolescente en Ecuador son multicausales y están dadas por características sociales, familiares, culturales y educativas. Algunas de las causales son la escasa educación sexual integral y basada en evidencia científica, el acceso restringido o desigual a métodos anticonceptivos modernos, y la normalización cultural de las relaciones sexuales precoces, en ocasiones tradicionales, y en muchas situaciones por ser impositivas sociales sobre el rol de la mujer (MSP, 2025).

El ámbito familiar muestra una comunicación familia-adolescente deficiente, suelen haber antecedentes históricos de embarazo adolescente en la unidad familiar, así como

episodios de violencia intrafamiliar, abuso, y violencia sexual, que aumentan el riesgo de embarazos no planificados en niñas y adolescentes. Otros factores importantes lo constituyen el consumo de alcohol y drogas, la presión social, también la falta de proyectos de vida propios, que cruzan las decisiones sobre sexualidad y la maternidad prematura (Jiménez Zarate, Zambrano Acosta, & Chica Chica, 2024).

Comportamiento de los Programas de Salud Sexual en Ecuador

La revisión del comportamiento de los programas de salud sexual y prevención de embarazos en adolescentes en el Ecuador ha revelado un enfoque intersectorial y multisectorial que se ha ido fortaleciendo progresivamente en los últimos años. Ese tipo de programas dan respuesta a un problema social y de salud pública relevante, a tal punto que la situación de la alta tasa de embarazos en niñas y adolescentes afecta de forma significativa a la población en situación de pobreza y a los grupos de población vulnerable.

El enfoque de la prevención no sólo lo considera a la educación sexual formal, sino que incluye la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la transformación de roles de género y la intervención desde la familia y la comunidad para impactar de manera integral. Los programas han sido dirigidos hacia una respuesta integral que articula de varios ministerios y entidades estatales como el Ministerio de Salud Acciones Públicas, Educación, Inclusión Económica y Social y Secretaría de Derechos Humanos. La Política Intersectorial de prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (PIPENA) 2018-2025 plantea el acceso universal a información y servicios en salud sexual y reproductiva, orientados a los derechos y a la vida libre de violencias (Vera Rubio & Guerrero Alvear, 2025) (MSP, 2018).

Desde el enfoque educativo, los programas subrayan la necesidad de una educación integral que se distingue por las distintas etapas del desarrollo, que favorece la adquisición de habilidades para la toma de decisiones y los temores a rebatir estereotipos de género y patrones de violencia, que incluso vincula escuela-familia-comunidad para poder afianzar la prevención.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Ecuador ha tenido una alta tasa de embarazo adolescente, factor que condujo a la implementación y ajuste de los

mismos. El Plan Nacional de Desarrollo, 2021-2025, incluye como meta la tasa específica de fecundidad entre adolescentes (TEFA) que la meta es reducirla a 39,4 nacimientos por cada 1.000 adolescentes al 2025 (MSP, 2025).

Las evaluaciones apuntan a que las intervenciones que incorporan acceso a servicios amigables, información, un enfoque de derechos y transformación de roles sociales presentan una mejor eficacia que aquellas centradas solo en la educación biomédica tradicional para reducir los embarazos adolescentes.

Factores Culturales Específicos

En el análisis desde el punto de vista de los factores culturales, los programas tienen que lidiar con las normas sociales tradicionales sobre género y sexualidad, la violencia en la pareja y la violencia en las comunidades, y la falta de apertura en las familias para tratar temas de sexualidad. La familia es un actor que debe ser considerado para el desarrollo de la sexualidad sana, por lo que las políticas y los programas incluyen las intervenciones psicosociales de las familias y de las comunidades (MSP, 2025).

En la prevención se incorpora también el enfoque del derecho sexual y reproductivo, haciendo el reconocimiento del adolescente como una persona con sus derechos y transformando normas sociales que reproducen desigualdades y violencia de género.

En general, los programas de Ecuador sobre salud sexual y prevención de embarazo adolescente tienen un comportamiento integrado, intersectorial y con enfoque del derecho, orientados a la reducción de la tasa de embarazo en adolescentes a través de la educación de jóvenes, el acceso a los servicios y la transformación cultural, con metas medibles a indicadores de fecundidad adolescente. El buen desarrollo de esta forma de trabajo de los programas depende de trabajar conjuntamente los elementos familiares, sociales y culturales que sostienen el fenómeno que se da en el contexto ecuatoriano.

En el contexto de Ecuador la educación sexual reproductiva se ha convertido en una cuestión fundamental, dado que es cada vez más frecuente encontrar que el inicio de relaciones sexuales en la adolescencia se produce a edades muy tempranas, impulsados mayoritariamente por la curiosidad y la falta de referencias adecuadas, lo que aumenta las posibilidades de padecer las consecuencias de un embarazo no deseado, así como las

consecuencias sociales y sanitarias del mismo (Saavedra Alvarado, García Ruiz, & Hernández Ortiz, 2021).

Por lo tanto, el inicio de programas de educación sexual en la escuela y la comunidad debe ir acompañado de políticas públicas comprometidas, formación docente, la implicación activa de las familias y una mirada inclusiva que promueva la equidad de género y el respeto hacia los derechos humanos. Así, la educación sexual reproductiva se convierte en un instrumento absolutamente necesario para la promoción del empoderamiento de los adolescentes, el bienestar integral y el desarrollo sostenible, todo ello sustentado por el diálogo de saberes, el conocimiento científico y el respeto a la diversidad cultural y social.

Estrategias y metodologías didácticas para la educación sexual reproductiva

El diseño y la ejecución de un programa educomunicacional en educación sexual y reproductiva requieren una serie de innovadoras estrategias pedagógicas que garantizan a los y las adolescentes, por un lado, la participación activa, el aprendizaje significativo y la reflexión crítica, por el otro, la enseñanza y el aprendizaje como proceso de intercambio de conocimiento.

En primer lugar, es necesario utilizar metodologías participativas que potencian la libre expresión de ideas, el respeto de todas las opiniones y la producción colectiva de conocimiento. Técnicas como talleres, debates, dramatizaciones o trabajo en pequeños grupos facilitan la interacción y el intercambio de experiencias, favoreciendo así la comprensión contextualizada de un modo emocionalmente positivo. Otra de las estrategias más importantes consiste en la incorporación de plataformas digitales y recursos multimedia que permiten difundir la información en formatos que resultan visualmente atractivos y al mismo tiempo accesibles (videos, infografías, podcasts, entre otros).

Estas herramientas educacionales, además del interés que generan, constituyen un recurso para el aprendizaje autónomo y el aprendizaje diferenciado, posibilitando que el mensaje se adapte a las distintas maneras de asimilar la información que tienen los y las jóvenes. Finalmente, la introducción de enfoques interculturales y participativos que integran a las comunidades, las familias y otros actores del entorno social, permiten la garantía de que

el programa sea aceptado, contextualizado y sostenible en el tiempo. Por último, la evaluación participativa permite adaptar las estrategias de enseñanza a través de la retroalimentación continua, ajustar las mismas y asegurarse de que los objetivos de la educación se cumplan de forma integral y respetuosa de la diversidad (Jiménez Artos, Castellano Díaz, & Jurado Martínez, 2024).

El trabajo que se expone es parte de la experiencia en el desarrollo del Proyecto de Investigación: “*Prevención de embarazos adolescentes y educación sexual en estudiantes de unidades educativas rurales del Distrito de Educación 02D01 provincia Bolívar,*” y responde al Programa Educomunicacional realizado que tuvo por objetivo fortalecer las actitudes de los adolescentes respecto al conocimiento de la prevención de embarazos y las enfermedades de transmisión sexual, con la combinación de metodologías activas y un enfoque participativo, crítico y culturalmente sensible, que permitió a los adolescentes adquirir conocimientos, habilidades y valores necesarios para una vida sexual saludable y responsable.

METODOLOGIA

Se desarrolló un estudio con diseño positivista, descriptivo, cuantitativo trasversal, siendo el universo los alumnos de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Rumiñahui, enclavada en el área rural de Gradas, en la provincia Bolívar, Ecuador, donde colaboraron 40 estudiantes (18 masculinos, 22 femeninas) de los ciclos octavo al décimo durante el período enero a mayo de 2025, con una presencia de un 97,5% de etnia indígena.

Se elabora y aplica una encuesta elaborada a tal efecto, la cual es validada mediante el cálculo del Alfa de Cronbach (0,752), la misma tuvo una composición de 10 preguntas que respuestas en escalas tipo Likert. Las preguntas comprueban además la información en la forma de comunicación con la familia, en el diálogo que para abordar este tema tiene el alumnado, concretándose también en particular en el conocimiento concreto sobre métodos anticonceptivos, el embarazo en adolescentes y sus implicaciones, los métodos de barrera o medidas de protección e infecciones de transmisión sexual.

A partir de los resultados de la encuesta se diseña un “Programa de Capacitación en sexualidad responsable”, le cual consistió en el desarrollo de acciones de intervención

adaptadas a las características de población de estudio, constituyendo un programa educacional conformado por una pluralidad de actividades siendo estas, entre otras:

- Elaboración de guías y trípticos sobre: descripción anatómica del cuerpo humano, salud sexual y reproductiva, infecciones de transmisión sexual, el embarazo en adolescentes y sus implicaciones sociales y personales a futuro.
- Ejecución de charlas sobre los temas: **Anatomía Humana** (incluye los cambios biológicos en la pubertad); **La salud sexual** (incluye infecciones de transmisión sexual, anticonceptivos y embarazo y sus consecuencias en la vida adolescente, y formas de prevención y planificación familiar); **La sociedad y la cultura** (incluyendo, entre otros, los roles de género, la diversidad y la sexualidad en los medios de comunicación).

Las charlas se llevaron a cabo conforme a las disponibilidades de la unidad educativa, manteniendo el contacto directo con alumnos en dos ocasiones. El desarrollo de las mismas, se sustentó en las guías y trípticos diseñados, realizando dinámicas de debate con los alumnos en cada grupo de clases. Todo el material creado fue donado a la unidad educativa al finalizar el programa, dejando a disposición del personal docente para la replicación de actividades similares a posteriori. Se dispuso siempre de la colaboración de las autoridades y docentes de la institución.

Al final del programa se aplica una encuesta de satisfacción a los participantes, de cinco preguntas que permitió conocer sus criterios de conformidad con el proceso de capacitación desarrollado.

RESULTADOS

De las respuestas recibidas se describen a continuación los resultados más significativos e interesantes.

Acerca de la comunicación con sus padres para tratar de temas sexuales, el 23% afirmó no haber tenido comunicación alguna al respecto, que sumado a los porcentajes de “nada o poco satisfactorias” se hace un 53% distanciados en el intercambio de criterios al respecto, solo el 21% afirmó que la misma es “satisfactoria o muy satisfactoria”.

Al respecto, se identifica en la literatura el criterio de Vera Rubio & Guerrero Alvear (2025), quienes hace alusión a que "la comunicación positiva (abierta y respetuosa) en las familias se vincula a la educación sexual integral". También Garay Núñez et al (2019) expresa que "la falta de comunicación profunda y continua entre padres e hijos/as en relación a la sexualidad crea vacíos informativos que desencadenan conductas de riesgo". En esta línea de argumentación he de añadir que la educación sexual debe venir intensamente apoyada por las instituciones además del acercamiento familiar, si se quiere abordar los tabúes de la sociedad, desde el punto de vista que se abran las actitudes positivas.

De la fuente de información para conocer de la sexualidad, en particular información sobre métodos anticonceptivos, el 45% afirma la preferencia de las madres, seguido del 15% de personal médico y el 12,5% de algún familiar cercano, poniendo de manifiesto la confianza en la familia y el personal de salud para conocer al respecto.

Del comportamiento referente a saber de los métodos de barrera o medidas de protección a considerar en las relaciones sexuales (Fig. 1), el 67% de los estudiantes refiere conocer "poco" de estos métodos, 23% dice saber "nada", mientras el 10% refiere conocer "mucho".

Figura. 1 Conocimiento de los métodos de barrera o medidas de protección para tener relaciones sexuales.

Respecto al conocimiento y la información que poseen los adolescentes en Ecuador sobre los métodos anticonceptivos se conoce que tiene aún importantes carencias, lo que implica efectos en la alta tasa de embarazos no deseados en este grupo poblacional. Un trabajo de investigación que fue llevado a cabo en Guayaquil establece que si bien existe un conocimiento relativamente alto sobre métodos de barrera (el condón) y hormonales (las píldoras y los métodos inyectables), existe un bajo nivel de conocimiento sobre

métodos quirúrgicos y naturales; por su parte Burbano Cagua & Malla Montalván (2023) señalan que la intervención educativa va relacionada con efectos positivos en cuanto al conocimiento y la percepción de riesgo entorno al uso correcto de métodos anticonceptivos en los adolescentes.

Al indagar de las formas de adquirir una infección de transmisión sexual (Fig.2), los resultados muestran un 47% de desconocimiento en los jóvenes, seguido del criterio de saber “poco” por el 32% y solo el 21% afirma si conocer al respecto. Al respecto Morillo Cano et al (2023) evidencian en su estudio un bajo conocimiento y un comportamiento inadecuado respecto a los riesgos de las ITS, sugiriendo el desarrollo de estrategias educativas para la promoción y prevención de estas infecciones en la población adolescente.

Figura. 2 Conocimiento de formas de adquirir una infección de transmisión sexual.

A la importancia de informarse sobre la sexualidad antes de tener relación sexual alguna, el 50% de los encuestados si lo considera necesario, lo cual es rechazado por el 20%, mientras el 30% restante no lo considera de mayor relevancia.

De las capacitaciones realizadas como parte de las actividades educativas de la institución misma, solo el 22,5% manifiesta conformidad con las mismas, se hace significativo el 52,5% de insatisfacción y solo el 25% considera que las orientaciones recibidas como parte del currículo escolar son satisfactorias,

Del conocimiento de las implicaciones que se tiene al asumir un embarazo adolescente (Fig.3), están ajenos a sus consecuencias el 68% de los jóvenes del estudio, refieren conocer “mucho” el 12%, y “poco” el 20%.

Figura 3. *Conocimiento sobre las implicaciones que tiene asumir un embarazo adolescente*

Los jóvenes en relación con las implicaciones del embarazo adolescente en Ecuador tienen un nivel de conocimiento mínimo. Mero Quijije & Holguín Sornoza (2025) afirman que "existe un vacío de información del embarazo adolescente que provoca la existencia de diferencias generacionales, ya que las adolescentes muestran indiferencia hacia las consecuencias y las madres manifiestan la preocupación y la necesidad de reforzar programas de educación y apoyo familiar".

En conclusión, se plasma que el desconcierto sobre las implicaciones del embarazo adolescente aumenta el riesgo de futuro e incide en el potencial de los jóvenes para afrontar las consecuencias económicas, educativas, familiares y psicosociales que el embarazo promueve, lo que pone de relieve la necesidad de intervenir en términos educativos, desde la familia, en los servicios de salud, y que redundará en una disminución significativa en la prevalencia de esta problemática y promueve el bienestar juvenil.

De la encuesta de satisfacción destacan los criterios emitidos respecto a "qué tan importante y comprensible le pareció la información brindada" (Fig.4), donde el 34% considera muy importantes y entendibles los temas tratados en el programa educativo desarrollado, que sumado al 55% que lo evalúa como importante, el mismo ha tenido un 89% de aceptación por los estudiantes.

Figura 4. Criterio respecto a la importancia y comprensión de la información del programa educomunicacional.

De la valoración que “los métodos de información utilizados le ayudaron a comprender adecuadamente los riesgos de embarazo adolescente y de contraer ITS”, se obtuvo un 68,4% de satisfacción; mientras que en la evaluación a “los temas tratados sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) los consideran como relevantes y son para su consideración en su vida cotidiana” se ratifica por el 18,42% como “muy relevantes y muy aplicables” y para el 57,89% de “relevantes y aplicables”, lo que hace que la aceptación positiva sea en total de 76,31% . Por otra parte, se consolida la importancia de acudir a servicios de salud ante cualquier duda en referencia a los temas de embarazo adolescente y/o de enfermedades de las ITS, por el 92,11% con criterios favorables al respecto.

DISCUSION

En el estudio se analizó la situación de la salud sexual y reproductiva en la Unidad Educativa de Gradas, observándose una brecha significativa entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica de métodos preventivos. Los hallazgos revelan que, aunque la mayoría de los adolescentes afirma conocer los métodos anticonceptivos, existe una preocupante falta de precisión técnica y de habilidades para la toma de decisiones responsables. Esta desconexión sugiere que la educación sexual tradicional ha sido insuficiente, evidenciando que el simple acceso a la información no garantiza un comportamiento preventivo eficaz frente al embarazo adolescente.

Asimismo, se determinó que el entorno familiar y social ejerce una influencia determinante, marcada frecuentemente por barreras comunicativas, mitos y tabúes que

persisten en la zona rural. La investigación destaca que la falta de diálogo abierto en el hogar, sumada a la presión de grupo, contribuye a que los jóvenes mantengan una percepción distorsionada de los riesgos asociados al inicio temprano de la vida sexual. En este sentido, la implementación de una estrategia educomunicacional se presenta como una solución necesaria, ya que el uso de medios dinámicos y participativos permite captar el interés de los adolescentes y fomentar un pensamiento crítico que trascienda la desinformación de su entorno.

Los resultados subrayan que el embarazo adolescente en esta comunidad no debe ser visto únicamente como un problema de salud, sino como un fenómeno multifactorial que compromete el proyecto de vida y la permanencia escolar de los estudiantes. Se concluye que el fortalecimiento de la salud sexual requiere un compromiso articulado entre la institución, las familias y las políticas públicas. La propuesta de un programa educomunicacional validado por este estudio se posiciona como una herramienta clave para generar un cambio de comportamiento sostenible, proporcionando a los jóvenes las competencias necesarias para vivir una sexualidad consciente y segura.

CONCLUSIONES

Se identifica que existe desconocimiento de los métodos de barrera o medidas de protección para las relaciones sexuales, así como de las formas de adquirir una infección de transmisión sexual, y de las implicaciones que se tiene al asumir un embarazo adolescente.

El Programa Educomunicacional se desarrolló satisfactoriamente en la unidad educativa del estudio, donde se fortalecieron las actitudes de los adolescentes respecto al conocimiento de la prevención de embarazos y las infecciones de transmisión sexual, con la adquisición de conocimientos en los temas referidos, y el empoderamiento de valores para llevar una vida sexual saludable y responsable.

Los criterios de los estudiantes respecto a los contenidos expuestos fueron considerados de importancia, y fue de su consideración como motivadoras a las estrategias aplicadas durante la capacitación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Burbano Cagua, K., & Malla Montalván, R. (01 de 09 de 2023). *Conocimiento de métodos anticonceptivos en adolescentes de 11 a 18 años que acuden a una Institución Educativa de la ciudad de Guayaquil*. Obtenido de Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil : <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/22092/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-888.pdf>
- Garay Núñez, J., Santos Quintero, M., Félix Amézquita, M., Beltrán Montenegro, M., & Jiménez Barraza, V. (2019). *Comunicación sobre educación sexual entre padres y jóvenes universitarios de enfermería*. Obtenido de Paraninfo Digital.: <https://ciberindex.com/index.php/pd/article/view/e118>
- INEC. (23 de 06 de 2025). *Aunque las cifras bajan, el embarazo adolescente continúa como un problema en Ecuador*. Obtenido de CRONICA: <https://cronica.com.ec/2025/06/23/aunque-las-cifras-bajan-el-embarazo-adolescente-continua-como-un-problema-en-ecuador/>
- Jiménez Artos, B., Castellano Díaz, C., & Jurado Martínez, G. Z. (04 de 10 de 2024). *El uso de herramientas digitales para optimizar el proceso enseñanza aprendizaje*. Obtenido de Journal of Science and Research: <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/3236>
- Jimenez Zarate, M., Zambrano Acosta, J., & Chica Chica, L. (2024). *ORIENTACIÓN FAMILIAR Y EMBARAZO ADOLESCENTE NO DESEADO: RETOS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA SU PREVENCIÓN*. Obtenido de Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM-bu4pZ2QAxV-QjABHctLH4IQFnoECCwQAQ&url=https%3A%2F%2Feditorialalema.org%2Findex.php%2Fpentacencias%2Farticle%2Fdownload%2F1057%2F1457%2F2465&usg=AOvVaw13S8Gz-jdEOr>
- Mero Quijije, E., & Holguín Sornoza, J. (24 de 07 de 2025). *Conocimientos y actitudes de las adolescentes y sus madres sobre el embarazo precoz: un estudio transversal*. Obtenido de Repositorio Universidad Estatal del Sur de Manabí: <http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/7901>
- MINEDUC. (23 de 10 de 2023). *Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad*. Obtenido de Ministerio de Educación, Deporte y Cultura: <https://educacion.gob.ec/estrategia-nacional-de-educacion-integral-en-sexualidad/>
- Morillo Cano, J., Narváez Jaramillo, M., Alonzo Pico, O., & López Ortega, J. (02 de 07 de 2023). *Caracterización del nivel de conocimientos y comportamientos relacionados con infecciones de transmisión sexual en adolescentes*. Obtenido de Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas: <https://revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/2884>

- MSP. (2018). *POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES. Ecuador 2018 - 2025*. Quito: Ministerio de Salud Pública. Obtenido de Ministerio de Salud Pública: <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/07/POL%C3%8DTICA-INTERSECTORIAL-DE-PREVENCI%C3%93N-DEL-EMBARAZO-EN-NI%C3%91AS-Y-ADOLESCENTES-para-registro-oficial.pdf>
- MSP. (2024). *Informe anual de la situación epidemiológica del VIH Ecuador 202*. Quito: Ministerio de Salud Pública.
- MSP. (2025). *POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES. 2025-2030*. Quito: Ministerio de Salud Pública.
- MSP. (2025). *Proyecto de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes*. Obtenido de Ministerio de Salud Pública del Ecuador : <https://www.salud.gob.ec/proyecto-de-prevencion-del-embarazo-en-ninas-y-adolescentes-2>
- OMS. (03 de 07 de 2025). *Planificación familiar/métodos anticonceptivos*. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>
- ONU. (2025). *Día Mundial de la Población: la ONU llama a poner fin a embarazos adolescentes*. Obtenido de Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Organización de Naciones Unidas : <https://www.un.org/es/desa/world-population-day>
- Saavedra Alvarado, C., García Ruiz, A., & Hernández Ortiz, A. (05 de 03 de 2021). *Inicio de la vida sexual y reproductiva en la adolescencia - Unidad Educativa UPSE*. Obtenido de Revista Estudiantil CEUS: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjClu25qp2QAxVPRjABHY9bNBMQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dspace.uce.edu.ec%2Fbitstreams%2F2fccdf10-d5d8-4953-8899-9de03db7215b%2Fdownload&usg=AOvVaw0iQRU9GAEW8BTcAp>
- UNESCO. (27 de 09 de 2023). *Educación integral en sexualidad: Para educandos sanos, informados y empoderados*. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: <https://www.unesco.org/es/health-education/cse>
- Vera Rubio, P., & Guerrero Alvear, C. (05 de 05 de 2025). *Comunicación asertiva y sexualidad integral en las familias de educación básica superior*. Obtenido de Repositorio UNACH: <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15067>